

NOMULKIY XUSUSIYATDAGI IJRO HUJJATLARI IJROSINI TA'MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR

Hurramov Shohjahon Ixtiyor o'g'li

Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi

Magistratura fakulteti tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19905400>

Annotatsiya: Mazkur maqolada nomulkiy xususiyatdagi ijro hujjatlari ijrosini ta'minlash bilan bog'liq huquqiy muammolar va ularning yechimlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi, xalqaro huquqiy standartlar va xorijiy davlatlar (Germaniya, Fransiya, Rossiya, Qozog'iston) tajribasi qiyosiy usulda o'rganilgan. Maqolada ijro hujjatlarning ijrosiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar, jumladan, mulkni yashirish, ijro muddatlarining uzaytirilishi, ijro organlari faoliyatidagi byurokratik to'siqlar va sud nazoratining samarasizligi kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Tahlil natijasida ijro samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola huquqshunoslar, sud ijrochilari, amaliyotchi yuristlar va qonunchilik sohasidagi mutaxassislariga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: ijro hujjati, sud ijrochisi, nomulkiy majburiyat, ijro tartibi, ijro muddati, ijroga majburlash, sud nazorati, xorijiy tajriba, islohotlar.

Abstract: This article analyzes the legal problems and draft documents related to the provision of enforcement documents in non-property documents under scientific and theoretical control. The study is conducted using the national legislation of the Republic of Uzbekistan, international legal standards and legislation, France, Russia, Kazakhstan) security method. The article considers such issues as direct enforcement of enforcement, personal, property concealment, retention of execution time, bureaucratic obstacles in the activities of enforcement bodies and direct control of judicial supervision. With the help of the analysis, comprehensive recommendations are developed for ensuring enforcement. The article is intended for lawyers, bailiffs, practicing lawyers and legal examiners.

Keywords: enforcement document, bailiff, non-property use, enforcement procedure, term, enforcement, judicial supervision, experience, enforcement.

Аннотация: В данной статье представлен научно-теоретический анализ правовых проблем, связанных с обеспечением исполнения неимущественных исполнительных документов, и способов их решения. В ходе исследования сравнительно изучались национальное законодательство Республики Узбекистан, международные правовые нормы и опыт зарубежных стран (Германия, Франция, Россия, Казахстан). В

статье рассматриваются основные факторы, препятствующие исполнению исполнительных документов, включая сокрытие имущества, продление сроков исполнения, бюрократические препятствия в деятельности исполнительных органов и неэффективность судебного контроля. По результатам анализа разработаны комплексные рекомендации по повышению эффективности исполнения. Статья предназначена для юристов, судебных приставов, практикующих юристов и специалистов в области права.

Ключевые слова: исполнительный документ, судебный пристав, неисполненное обязательство, исполнительная процедура, срок исполнения, исполнение, судебный контроль, зарубежный опыт, реформы.

Kirish

Huquqiy davlat qurishning muhim shartlaridan biri - bu sud qarorlarining real va samarali ijro etilishidir. Sudning qonuniy kuchga kirgan qarori bajarilmasa, u holda adolat tiklangani haqida so'z yuritish qiyin. Aynan shu nuqtadan kelib chiqib, ijro ishlab chiqarish huquqi mustaqil huquqiy institutga aylanib bormoqda. 2001- yil qabul qilingan "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini qabul qilinishi ijro hujjatlarining ijrosini ta'minlashning huquqiy asosi hisoblanadi. Ushbu qonunning 1-moddasiga ko'ra, ushbu qonun sud hujjatlari, shuningdek qonunda belgilangan vakolatlarini amalga oshirayotganlarida jismoniy yoki yuridik shaxslar zimmasiga pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni o'zga shaxslarga berish yoxud ular foydasiga muayyan harakatlarni amalga oshirish yoki bunday harakatlarni amalga oshirishdan o'zini tiyish majburiyatini yuklash huquqi berilgan boshqa organlarning (mansabdor shaxslarning) hujjatlari majburiy ijro etilayotganda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi.¹ Ushbu qonun ijro hujjatlari ijrosini ta'minlashning huquqiy tartibini belgilab bergan bo'lsada biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, nomulkiy xususiyatdagi ijro hujjatlari ijrosi - ya'ni muayyan harakatni bajarish yoki bajarishdan tiyilishga majburlash - hamon jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Avvalo ijro hujjatining aniq ma'zmoni anglashimiz zarur. U.A. Tuxtasheva ijro hujjatiga quyidagicha ta'rif beradi: "Ijro hujjatlari - ijro ishi yuritishni boshlash uchun taqdim etilishi zarur bo'lgan, o'zida ijro asosi mazmunini aks ettirgan hujjatdir".² Sodda qilib aytganda, nomulkiy ijro hujjatlari deganda pul undirish

¹ "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini.
<https://lex.uz/uz/docs/-26477>

² U.A. Tuxtasheva. Ijro ishi yuritish. Darslik. – Toshkent: TDYUI kichik bosmaxonasi, 2008. – 45 b.

bilan bog'liq bo'lmagan, balki: bola uchun beriladigan alimentni undirish; harakatni taqiqlash; hujjatni topshirish; xodimni o'z ish o'rniga qaytarish; ma'lum bir xatti-harakatni bajarish yoki bajarishdan tiyilish kabi majburiyatlarni o'z ichiga oluvchi hujjatlar tushuniladi.

Rossiya olimi V.M. Sherstyuk nomulkiy ijro hujjatlarini ijro etish jarayoniga oid quyidagicha ta'kidlaydi: "Nomulkiy xususiyatdagi ijro hujjatlarini ijro etish jarayoni qarzdorning shaxsini, uning irodasini va xulq-atvorini markazga qo'yadi, bu esa ijro mexanizmini mulkiy ijro hujjatlaridan tubdan farqlantiradi".³ Bu xususiyat nomulkiy ijro hujjatlarini ijro qilishning barcha jabhalariga ta'sir qiladi: protsessual tartibdan tortib, qarzdorga nisbatan qo'llanadigan choralar va ijro natijalarini baholashgacha. Nomulkiy ijro hujjatlarini ijro qilishning o'ziga xos xususiyatlarini uchta asosiy yo'nalish bo'yicha o'rganish maqsadga muvofiqdir: protsessual xususiyatlar, moddiy-huquqiy xususiyatlar va psixologik-pedagogik xususiyatlar.

Ushbu maqolaning maqsadi - nomulkiy ijro hujjatlarining ijrosidagi tizimliy muammolarni aniqlash, xorijiy tajribani o'rganish va milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Metodologiya va adabiyotlar tahlili

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanilgan: Qiyosiy-huquqiy metod -ushbu metod orqali O'zbekiston, Germaniya, Fransiya, Rossiya va Qozog'iston qonunchiligi qiyosiy tahlil qilingan. Bu metod milliy huquqiy tizimlarni xalqaro standartlar bilan solishtirish imkonini beradi. Tarixiy-huquqiy metod - ushbu metod yordamida ijro ishlab chiqarish institutining rivojlanish bosqichlari o'rganilgan. Tizimli tahlil metodi orqali esa ijro qonunchiligi normalarini kompleks tarzda ko'rib chiqildi.

Avvalo, tadqiqotning metodologik asosini normativ-huquqiy tahlil usuli tashkil etadi. Ushbu usul orqali O'zbekiston Respublikasining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi Qonuni normalari tizimli ravishda o'rganildi. Xususan, mazkur qonunning 7-moddasida ijro hujjatlarining tasnifi berilgan bo'lib, unda: sudlar o'zlari qabul qiladigan sud hujjatlari asosida beradigan ijro varaqalari; hakamlik sudining qarorlarini majburiy ijro etish yuzasidan sudlar beradigan ijro varaqalari; mediativ kelishuvni majburiy ijro etish yuzasidan sudlar beradigan ijro varaqalari; chet el sudlari va arbitrajleri qarorlari asosida O'zbekiston Respublikasi sudlari beradigan ijro varaqalari: sud buyruqlari; alimentlar to'lash to'g'risidagi notarial tarzda tasdiqlangan

³ Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / Под ред. В.М. Шерстюка, М.К. Юкова. — М.: Городец, 2004.

kelishuvlar: notariuslarning ijro xatlari; mehnat nizolari komissiyalari o'z qarorlari asosida beradigan guvohnomalar; ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolatiga ega organlar (mansabdor shaxslar) chiqargan qarorlar: o'zboshimchalik bilan turar joyni egallab olgan yoki avariya holatida deb topilgan uylarda yashayotgan shaxslarni ma'muriy tartibda ko'chirish to'g'risidagi prokurorlarning qarorlari; davlat ijrochilarining qarorlari; qonunda nazarda tutilgan hollarda boshqa organlarning hujjatlari ijro hujjati hisoblanadi deb keltirilgan.⁴ Ushbu qonunning 3-bobida ijro ishini yuritishning umumiy tartibi, ijro harakatlarini amalga oshirish bosqichlari va majburiy ijro choralarining qo'llanish asoslari belgilangan. Shu bilan birga, qonunning 42-moddasida majburiy ijro choralarining turlari ko'rsatilgan bo'lsa-da, mazkur choralarni nomulkiy majburiyatlarga nisbatan qo'llash mexanizmlarining huquqiy aniqligi yetarli emasligi aniqlanib, bu holat alohida ilmiy muammo sifatida baholandi.⁵

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 3 yanvardagi PF-1-son Farmoniga muvofiq ijro hujjatlarini elektron shaklda berish tartibi joriy etilmoqda. Bu o'zgarish nomulkiy ijro hujjatlariga ham to'liq taalluqli bo'lib, elektron ijro varaqalari QR-kod bilan tasdiqlanadi va elektron raqamli imzo bilan rasmiylashtiriladi.⁶ Raqamlashtirish sharoitida nomulkiy ijro hujjatlarini ijro etishning yangi xususiyatlari paydo bo'lmoqda. Birinchidan, ijro ishi yuritish jarayonining shaffofligi oshmoqda - taraflar ijro harakatlarining borishi haqida elektron tizim orqali xabardor bo'lishlari mumkin. Ikkinchidan, ijro hujjatlarini elektron shaklda taqdim etish imkoniyati ijro muddatlarini qisqartirishga yordam bermoqda.

Ikkinchi muhim metod - bu qiyosiy - huquqiy tahlil hisoblanadi. Ushbu usul yordamida xalqaro huquq normalari va rivojlangan davlatlar tajribasi o'rganildi.

Germaniya tajribasi: Germaniya Fuqarolik protsessual kodeksining (Zivilprozessordnung - ZPO) 888-893-moddalari nomulkiy majburiyatlarni ijro etishni tartibga soladi. Ztvanggeld (majburiy jarima) va Ztvanghaft (majburiy hibsga olish) mexanizmlari amalda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Xususan: agar qarzdor ma'lum bir harakatni bajarishi lozim bo'lsa (masalan, ishga tiklash,

⁴ "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini. <https://lex.uz/uz/docs/-26477>

⁵ "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini. <https://lex.uz/uz/docs/-26477>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini isloh etish va sohani raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni (03.01.2024 y., PF-1-son). <https://lex.uz/uz/docs/-6723273>

hujjatni berish), sud tomonidan majburiy pul jarimasi (Zwangsgeld) yoki zarurat bo'lsa erkinlikdan mahrum qilish (Zwangshaft) chorasi qo'llanadi hamda agar qarzdor muayyan harakatni sodir etmasligi lozim bo'lsa, jarima va takroriy jarimalar tizimi joriy etiladi.⁷ Germaniya qonunchiligining asosiy ustunligi - majburiy ijroning bosqichma-bosqich kuchayib boruvchi tizimidir. Ya'ni, qarzdor majburiyatni bajarmaguncha, unga nisbatan moliyaviy va shaxsiy ta'sir choralarning intensivligi ortib boradi.

Fransiya tajribasi: Fransiya huquqida ijro (astreinte) instituti alohida o'rin tutadi. Bu mexanizm sud qarorini bajarmagan tomondan har kuni (yoki boshqa belgilangan davrda) jarima undirilishini nazarda tutadi. Fransiya Fuqarolik ijro kodeksining (Code des procédures civiles d'exécution) L. 131-1 va L. 131-2-moddalarida bu tartib belgilangan. Astreinte - bu sud tomonidan belgilangan va qarzdor majburiyatni bajarmagan har bir kun uchun hisoblanadigan pul jarimasidir. U quyidagi xususiyatlarga ega: jarima majburiyat bajarilmaguncha hisoblanishda davom etadi, sud keyinchalik uning miqdorini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin, u faqat jazolash emas, balki rag'batlantiruvchi (coercive) vosita hisoblanadi. Fransiya modeli juda samarali, chunki u qarzdorni majburiyatni bajarishga iqtisodiy jihatdan majbur qiladi.⁸ Eng muhim jihat - jarimaning davomiyligi va moslashuvchanligi. Bu mexanizm O'zbekiston amaliyotida deyarli mavjud emas yoki yetarli darajada rivojlanmagan.

Rossiya tajribasi: Rossiya Federatsiyasining "Ijro ishlab chiqarish to'g'risida"gi Federal qonuni 105-106-moddalarida nomulkiy majburiyatlar ijrosi tartibga solingan. Ijro haqi va majburiy jarima mexanizmlari qo'llaniladi. Mazkur qonunga ko'ra: sud ijrochisi qarzdorga majburiyatni bajarish uchun muddat beradi, muddat buzilgan taqdirda ijro yig'imi (исполнительский сбор) undiriladi, shuningdek, ma'muriy javobgarlik va ayrim hollarda jinoiy javobgarlik choralari qo'llash mumkin. Bundan tashqari, Rossiyada sudlar tomonidan sud jarimasi (судебный штраф) instituti ham qo'llaniladi.⁹ Ijro hujjatlari ijrosini ta'minlashda Rossiya qonunchiligi Germaniya va Fransiya nisbatan kamroq samarali hisoblanadi, chunki: jarimalar ko'pincha bir martalik bo'lib, davomiy bosim mexanizmi yetarli emas, ijro samaradorligi ko'p hollarda sud

⁷ Germaniya Fuqarolik protsessual kodeksi (Zivilprozessordnung — ZPO), 888–893- moddalar. [ZPO - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

⁸ Fransiya Fuqarolik ijro kodeksi (Code des procédures civiles d'exécution), Art. L.131-1 - L.131-4. <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000025901851/>

⁹ Rossiya Federatsiyasining "Ijro ishlab chiqarish to'g'risida"gi Federal qonuni (2007, 229-FZ), 105-106-moddalar. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/

ijrochilarining faoliyatiga bog'liq. Biroq, ushbu Rossiya modelning ustun tomoni - javobgarlik choralarining kengligi va niq tizimi mavjudligidir.

Qozog'iston tajribasi: Qozog'iston Respublikasining "Ijro ishlab chiqarish va sudyalik ijrochilari to'g'risida"gi 2010 yil 2 apreldagi Qonuni xususiy sudyalik ijrochilari institutini joriy etgan. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham qiziqarli bo'lib, raqobatli muhit ijro samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Mazkur tizimning o'ziga xos jihatlari, davlat va xususiy sud ijrochilari instituti mavjud, nomulkiy majburiyatlarni ijro etishda jarimalar va cheklov choralaridan foydalaniladi, qarzdorga nisbatan cheklovlar (masalan, chiqish huquqini cheklash) qo'llanilishi mumkin.¹⁰ Qozog'iston tajribasi O'zbekiston uchun eng yaqin model hisoblanadi. Biroq unda ham asosiy muammo - nomulkiy majburiyatlarni majburan ijro etishda samarali davomiy iqtisodiy bosim mexanizmlarining yetishmasligidir.

Natijalar va muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nomulkiy xususiyatdagi ijro hujjatlari ijrosini ta'minlash tizimi O'zbekiston Respublikasida normativ jihatdan shakllangan bo'lsa-da, uning amaliy samaradorligi yetarli darajada emas. Xususan, "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunida nazarda tutilgan umumiy ijro mexanizmlari nomulkiy talablarning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq qamrab olmaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, nomulkiy majburiyatlarning asosiy muammosi ularning moddiy ekvivalentga ega emasligi bilan bog'liq. Ya'ni, qarzdordan pul undirish orqali natijaga erishish mumkin emas, balki uning muayyan xatti-harakatini amalga oshirish yoki undan tiyilishiga erishish talab etiladi. Bu esa ijro mexanizmlarini murakkablashtiradi.

Ijro hujjatlarini ijrosini ta'minlashdagi asosiy muammolar quydagilar: Birinchi navbatda ijro muddatlarining buzilishi hisoblanadi. Ya'ni "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunining 30-moddasiga ko'ra, umumiy ijro muddati ikki oyni tashkil etadi. Biroq nomulkiy majburiyatlar bo'yicha bu muddat ko'pincha uzaytiriladi yoki umuman bajarilmaydi. Buning sabablari: Majburiyat yuklatilgan tarafning qasddan ijroni cho'zishi ("tortishib o'tirish" taktikasi), Ijro choralarining etarli emasligi - qonunda nazarda tutilgan jarima miqdori (5-20 bazaviy hisoblash miqdori) ko'pincha majburlangan tarafni ijro etishga undash uchun yetarli emasligidir.

Ikkinchi muammo, O'zbekiston qonunchiligida majburlash mexanizmlarining samarasizligida nomoyon bo'ladi. Qonunchilikda belgilangan

¹⁰ Qozog'iston Respublikasining "Ijro ishlab chiqarish va sudyalik ijrochilari to'g'risida"gi Qonuni (2010). — https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30668614

majburiy jarima va ma'muriy javobgarlik choralari nomulkiy majburiyatlar ijrosini ta'minlashda yetarli emas. Xorijiy tajriba bilan qiyoslaganda: Germaniyada ZPO 888-moddasi bo'yicha jarima 25 000 yevrogacha yetishi mumkin va u har marta ijrodan bo'yinsunmagan uchun qayta qo'llaniladi.¹¹ O'zbekistonda esa bunday progressiv jarima mexanizmi yo'q. Fransiyaning Ijro (astreinte) tizimida kunlik jarima belgilanadi va u ijro ta'minlanmaguncha to'planib boradi. Bu mexanizm majburlangan tarafni imkon qadar tezroq ijro etishga undaydi, chunki kechiktirilgan har bir kun qo'shimcha moliyaviy yukga aylanadi.

Uchinchi muammo, xodimni oldingi ish o'rniga qaytarish bo'yicha ijro muammolari hisoblanadi. Mehnat nizolari bo'yicha sud noqonuniy ishdan bo'shatilgan xodimni qaytadan ishga olish haqida qaror chiqaradi. Biroq ish beruvchi turli bahonalar bilan bu qarorni bajarishdan bosh tortishi mumkin: "shtat qisqartirildi", "boshqa xodim ishga olindi" va hokazo. Ijro qonunida bunday hollar uchun maxsus protsessual mexanizmlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Ijro hujjatlarini ijrosini ta'minlashda yuzaga keladigan muammolarning yechimlari va taklif va tavsiyalar quydagilar:

Xorijiy tajribaning O'zbekiston qonunchiligiga tadbiiq etish. Fransiya Ijro(astreinte)tizimi modeli: O'zbekiston Fuqarolik protsessual kodeksiga va Ijro qonuniga astreinte-ga o'xshash mexanizmni kiritish maqsadga muvofiq. Bunda sud qarorida nomulkiy majburiyatni belgilangan muddatda bajarmaslik uchun kunlik (yoki haftalik) jarima miqdori ko'rsatilishi lozim. Bu jarima davlat foydasiga emas, balki zarar ko'rgan taraf foydasiga undirilishi kerak - bu esa o'zaro nazorat mexanizmini kuchaytiradi.

Germaniya majburiy choralar tizimi: ZPO 888-moddasidagi kabi, nomulkiy majburiyatlarni ijro etishdan bosh tortgan shaxsga nisbatan: Progressiv jarima (har marta bo'yinsunmagan uchun oshib boruvchi), qisqa muddatli hibsga olish (Ztvanghaft) - o'ta qaysarlik hollarida. O'zbekiston Konstitutsiyasi va Inson huquqlari to'g'risidagi qonunchiligi doirasida bu choralarni joriy etish maqbul, biroq ular mutanosiblik printsipiga rioya qilgan holda qo'llanilishi zarur.

Amaliyotdan misol keltiradigan bo'lsak, Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)ga Farg'ona viloyatidan fuqaro G.A. ishdan noqonuniy bo'shatilgani va mehnat huquqlarining tiklanishini so'rab murojaat qilgan. Ombudsman yordami bilan xodim o'z lavozimiga tiklandi va ish

¹¹ Germaniya Fuqarolik protsessual kodeksi (Zivilprozessordnung — ZPO), 888–893- moddalar. [ZPO - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis](#)

beruvchidan salkam 40 million so‘m undirildi.¹² Bu misol nomulkiy ijro hujjatlarining ijrosida yuzaga keladigan muammolarni va ularni hal etish yo‘llarini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari aliment ijro hujjatlari nomulkiy ijro hujjatlarining eng muammoli turlaridan biri hisoblanadi. Majburiy ijro byurosi direktori Muzaffar Egamberdiyev quyidagicha ta‘kidlaydi: "Alimentlar - ijrodagi eng muammoli masalalardan biri".¹³ O‘zbekistonda alimentlar bo‘yicha ijro hujjatlari soni so‘nggi 5 yilda 41 foizga oshib, 476 mingtaga yetgan. 2025 yilda aliment ijro hujjatlari bo‘yicha 3,1 trillion so‘m pul qarzdorlardan undiruvchilar hisobiga undirib berildi. Prezidentning virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar orasida aliment bo‘yicha murojaatlar yetakchi o‘rinni egallaydi: 2023 yilda 69 058 ta, 2024 yilda 72 642 ta murojaat qayd etilgan.¹⁴ Murojaatlar sonining ortishi aliment sohasidagi bir nechta muammolarning keng tarqalganligidan dalolat beradi.

Xulosa

Mazkur ilmiy tadqiqot natijalari shuni yaqqol ko‘rsatadiki, nomulkiy xususiyatdagi ijro hujjatlari ijrosini ta‘minlash instituti huquqiy tizimning eng murakkab va nozik segmentlaridan biri hisoblanadi. Garchi O‘zbekiston Respublikasida ushbu soha "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida"gi Qonuni hamda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi orqali normativ jihatdan tartibga solingan bo‘lsa-da, ularning amaliy qo‘llanilishi nomulkiy majburiyatlarning o‘ziga xos tabiati bilan to‘qnash kelmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, nomulkiy talablarning asosiy muammosi -ularning moddiy ekvivalentga ega emasligi va ijrosi bevosita qarzdorning irodaviy xulq-atvoriga bog‘liqligidadir. Bu esa an‘anaviy ijro choralarining (masalan, mol-mulkdan undirish) mazkur toifadagi ishlar uchun yetarli darajada samarali emasligini ko‘rsatadi. Natijada, ijro mexanizmlarining formal mavjudligi real natijaga olib kelmay, sud qarorlarining bajarilmasligi holatlarini yuzaga keltiradi.

Xorijiy tajriba (fransuzcha *astreinte*, nemischa *Ztvanggeld*, qozog‘istonlik xususiy ijrochilar modeli) O‘zbekiston uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Biroq ushbu mexanizmlarni milliy huquqiy tizimga tatbiq

¹² Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) ma‘lumotlari. ombudsman.uz.

¹³ Majburiy ijro byurosi direktori Muzaffar Egamberdiyevning bayonoti, 19.12.2025.

¹⁴ Prezidentning virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar statistikasi, 2023–2024 yillar.

etishda O'zbekistonning huquqiy an'analari, iqtisodiy sharoitlari va ijtimoiy-madaniy xususiyatlari hisobga olinishi zarur.

Taklif etilgan tavsiyalar amalga oshirilsa, u holda ijro muddatlari qisqaradi, ijro samaradorligi oshadi va fuqarolarning huquqiy himoyaga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi. Bu esa O'zbekistonning huquqiy davlat sifatida rivojlanishiga munosib hissa bo'lib qo'shiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunini. <https://lex.uz/uz/docs/-26477>
2. U.A. Tuxtasheva. Ijro ishi yuritish. Darslik. – Toshkent: TDYUI kichik bosmaxonasi, 2008. – 45 b.
3. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / Под ред. В.М. Шерстюка, М.К. Юкова. — М.: Городец, 2004.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini isloh etish va sohani raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni (03.01.2024 y., PF-1-son). <https://lex.uz/uz/docs/-6723273>
5. Germaniya Fuqarolik protsessual kodeksi (Zivilprozessordnung — ZPO), 888–893- moddalar. ZPO - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
6. Fransiya Fuqarolik ijro kodeksi (Code des procédures civiles d'exécution), Art. L.131-1
L.131 <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000025901851/>
7. Rossiya Federatsiyasining "Ijro ishlab chiqarish to'g'risida"gi Federal qonuni (2007,229,FZ),105,106moddalar.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
8. Qozog'iston Respublikasining "Ijro ishlab chiqarish va sudyalik ijrochilari to'g'risida"gi qonuni (2010). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30668614
9. Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) ma'lumotlari. ombudsman.uz.
11. Majburiy ijro byurosi direktori Muzaffar Egamberdiyevning bayonoti, 19.12.2025.
12. Prezidentning virtual va xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar statistikasi, 2023–2024 yillar.

